

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7933999>

**MAHALLIY AMARANT O'SIMLIGIDAGI ANTIOKSIDANTLIK
XUSUSIYATLARINI O'RGANISH**

I.A.Abdurahmonov

Andijon davlat universiteti

I.R.Asqarov

Andijon davlat universiteti

N.X.To'xtaboyev

Andijon davlat universiteti

F.T.Nasriddinova

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya: *Amarant o'simligini aniq tarkibi haqidagi ma'lumotlar bir manbada mavjud emas.Shu sababli ushbu tezisda amarant o'simligini tarkibi hamda antioksidantlik hususiyatlari ko'rsatib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *protein flavonoidlar-kversetin urug'lari Amarant parhez mahsuloti.*

Bizni vatanimizda Amarant o'simligi Andijon davlat universiteti olimlari To'xtaboyev Nozimjon Xoshimjonovich, Mo'minov M.M tomonidan ushbu o'simlikni mahalliyashtirilib 4 ta navi introduksiya qilindi.Ular: Andijon, Marhamat, Ulug'nor, O'zbekiston-M navlari yaratildi.Ushbu o'simlik nafaqat mikro makro elementlarga balki boshqa foydali mahsulotlarga ega.

100 gr amarant tarkibida: 11.29 gr suv, 13.56 gr oqsil, 7,02 gr yog', 68.55 gr uglevod, 6.7 gr tola, 2.88 gr kul mavjud. Amarant tarkibidagi oqsillar miqdori bo'yicha Amarantni ideal protein deb atash mumkin. Amarant tarkibida: lipidlar, uglevodlar, xun tolasi, ko'plab to'yinmagan yog'li kislotalar(skvalen); "B" guruhi vitaminlari; oson hazm bo'ladigan protein(21% gacha); trigidroksiflavon afromozin va daidzein; biologik faol komponentlar va ko'p to'yinmagan yog'li kislotalarni(9% gacha) o'z ichiga olgan.O'simlik moylari Omega-3 va Omega-6 linoleik, tokoferol, fitatlar, fenolik birikmalar, araxidik, behenik, oleyk, palmitin, stearik, linolenik; fitostreollar; kraxmal(60%); uglevodorod skvalen(11% gacha)-antioksidantlik hususiyatlariga ega noyob modda, steroidlar va triterpenlarning kashshofi; betasiyanin pigmenti amarant o'simligida mavjud.

Amarant urug'lari qimmatli salomatlik xususiyatlariga ega bo'lgan parhez mahsulotidir. Organizmda D vitamin sintezini rag'batlantiradi; ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, ichaklarni turg'un oziq-ovqat massalari, toksinlar va og'ir metallardan tozalaydi; amarantin alkaloidi erkin radikallarni ushlab turadi, lipozoma membranasi lipidlarida oksidlanish jarayonlarini bostiradi, temir ionlarini tiklaydi, atrof muhitni zararli omillari ta'sirida erkin radikal reaksiyalarining faolligini oldini oladi qiladi; oqsillar tez to'yinganlik tuyg'usini ta'minlaydi, ortiqcha ovqatlanishni oldini oladi; jigarning metabolik jarayonlarida ishtirok etadi; metabolizmni yaxshilaydi; adrenal kontekstning funksianalligini qo'llab quvvatlaydi; gormonlar sinteziga yordam beradi; asab tizimini mustahkamlaydi; qon tarkibining sifat darajasini saqlaydi; suv, elektrolitlar va kislota balansini tartibga soladi; bosimni normallashtirishga hissa qo'shadi; kalsiy yetishmovchiligining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

O'sib chiqqan Amarant o'simligining urug'lari saraton kasalligiga qarshi kurashishda samarali vosita hisoblanadi. Amarant urug'lari mayda va lentikulyar shaklga ega bo'lib har bir urug' diametri o'rtacha 1-1.5 mm va vazni 0.6-1.2 g ni tashkil qiladi. Amarantning ozuqaviy qiymati juda ko'p miqdordagi iz elementlarning mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, ularning kombinatsiyasi shifokorlar tomonidan noyob hisoblanadi. Zavodning tuproq qismining boyligi uning tarkibida: vitaminlar-A, B, C, D, E guruhlari; iz elementlari-temir, rux, selen, marganes, bariy, mis; makronutrientlar-kalsiy, fosfor, magniy va natriy; amarantin moddasi, amarantdan amarantin moddasi olinadi-suvda eruvchan antioksidant; polifenollar(16% gacha), shu jumladan: flavonoidlar-kversetin(flavanoidlar guruhining tabiiy biokimyoviy moddasi. Bu nom emanning lotincha nomidan kelib chiqqan. Kversetin fosfor guruhining vitamin preparatlariga tegishli.)U ko'plab mevalar,sabzavotlar, burglar,urug'lar va donlarda mavjud.Amarantdan tashqari karam va qizil piyoz kversetinga boy hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>
2. https://www.eap.mcgill.ca/CPAT_1.htm
3. <https://www.agro.uz/11-0420/>
4. <https://en.wikipedia.org/wiki/Amaranth>
5. Sh.Ergashev "Amarant_XXI asr kashfiyoti"Xalq so'zi 10.07.2017y
6. N.X.To'xtaboyev,N.N.Ismoilova,I.R.Asqarov Biomo'jiza biologik faol oziq ovqat qo'shimchasini orttirish.Qo'qon DPI.Ilmiy Xabarlar 1-son.2022y